

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730131>

УДК 159.9: 316.6

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКА В СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

С.Ю. Абдыкаимова,

преп. кафедры Общественного Здравоохранения,
Международный Университет Кыргызстана,
Международная Школа Медицины,
г. Бишкек

Аннотация: В данной статье семья рассматривается как начало социального взаимодействия. Обозначена роль семейного воспитания в период становления личности подростка. Дается описание подросткового возрастного периода, а также характеристики семейных позиций и взаимоотношений, которые влияют на развитие личности подростка. Семейные ролевые позиции рассматриваются и анализируются в ключе транзактного анализа. Основным акцентом представлена личностная позиция подростка, в условиях которой устанавливаются, фиксируются социальные установки. В статье рассматривается метод встречных забоев при строительстве тоннелей.

Ключевые слова: развитие личности, подростковый период, семейное воспитание, семейные взаимоотношения, жизнедеятельность, ролевые позиции, социум, психологические установки

THE ROLE OF THE PERSONAL POSITION OF THE ADOLESCENT IN FAMILY RELATIONSHIPS

S.Yu. Abdykaimova,

Lecturer at the Department of Public Health,
International University of Kyrgyzstan,
International School of Medicine,
Bishkek

Annotation: In this article, the family is considered as the beginning of social interaction. The role of family education in the period of formation of the personality of a teenager is indicated. A description of the adolescent age is given, as well as characteristics of family positions and relationships that affect the development of the personality of a teenager. Family role positions are reviewed and analyzed in the context of transactional analysis. The main emphasis is on the personality position of a teenager, in the conditions of which social attitudes are established, fixed.

Keywords: personality development, teenage years, family education, family relationships, life activity, role positions society, psychological attitudes

«Все мы родом из детства!» Эта мысль включает в себе все возрастные параметры и характеристики развития личности. Все переданные и усвоенные в детстве установки проецируют весь жизненный путь. Будучи родителями иногда ведем себя как дети или повторяем поведение наших родителей. Транзактный анализ (Э. Берн 1961) описывает наделение и определение жизненных позиций и ролей, которые личность исполняет в том или ином жизненном контексте, в зависимости от временного параметра [1].

Формирование личности начинается на ранних возрастных этапах и продолжается всю осознанную жизнь. Личность развивается при взаимодействии с социумом. Первый опыт взаимодействия и осознания «себя как личности» происходит в рамках семейного воспитания. Опыт отношений (к себе), который ребенок получает и усваивает в семье, он переносит на социальные взаимодействия: в детском саду, школе, Вузе и т.д. [2].

Одним из основных сложных, сензитивных и вместе с тем значимых периодов является подростковый период. Этот возрастной период обусловлен противоречивостью. Т.к. изменения происходят на всех уровнях жизнедеятельности. Физиологическая перестройка влечет за собой эмоциональную нестабильность; выстраивание Я-концепции; социальная направленность (профессиональное самоопределение), а также развитие в межличностных отношениях [3-4].

Гармоничные семейные взаимоотношения являются одним из основополагающих и поддерживающих в развитии полноценной, разносторонней личности подростка.

Исследования посвященные развитию личности подростка внутри семьи проводились следующими авторами: И. С. Кон, А.В. Мудрик, Т.И. Дымнова, А.Г. Харчев рассматривали детско-родительские отношения в ключе становления личности подростка, обусловленным воспитательным социальным фактором. В настоящее время в качестве актуальности исследования семейного взаимодействия выступает формирование личностных качеств подростка и социально значимых умений (А.Я. Варга, А.В. Варшал, Е.Р. Слободская), а также работы посвященные изучению ценностной ориентации самих родителей и родительской компетентности, влияющие на социализацию подростка (А.Н. Бардиан, К.Д. Хломов и др.).

В зарубежных исследованиях Э. Дюркгейм, М. Мид в процессе социализации выделяют в качестве социально формирующего фактора авторитет и власть родителей. У. Бронфенбреннер, Н. Таллмен указывают динамику воздействия социума на взаимоотношения подростка в семье.

Анализ российской и зарубежной литературы показывает значимость семейных взаимоотношений как социальной составляющей, которая оказывает большое влияние на развитие социума в целом.

Социализация подростка обусловлена детско-родительскими отношениями, т.к. семья является первой ступенью на пути к социуму [5]. Те нормы, установки, которые усвоены в семье, подросток использует в течении всей своей жизни. Успешность реализации своего жизненного плана есть реализация и использование приобретенных навыков и развития творческого потенциала [6]. Осознание значимости социальной реализации наступает в старшем подростковом периоде. Самоотношение выступает одним из значимых критериев успешности во всех видах деятельности [7]. Формирование самоотношения начинается на более ранних стадиях развития. В зависимости от характеристики значений «хороший», «плохой», взросление происходит по определенному сценарию, который имеет свое развитие. Наделяя своих детей обусловленными характеристиками, родители сами не осознают значимость информационного посыла, т.к. в своем взрослении получали

обусловленные характеристики. В таком случае воспитание происходит по замкнутому кругу. Единственным выходом из ограниченности, является осознание проигрывания социальных ролей. Принцип транзактного анализа представляет жизненные позиции в соответствии с которыми происходит развитие того или иного усвоенного сценария: позиция успеха (+ +), которая предполагает изначально активную личностную позицию с позитивным отношением к своему окружению; позиция превосходства (+ -), высокая самооценка за счет нивелирования самооценки окружающих; позиция депрессивности (- +), при которой происходит уничтожение собственных достоинств; позиция безнадежности (- -), невоспринимаемый мир в целом [8].

Родителям необходимо анализировать и изменять свои отношения с детьми, для того чтобы дома царил благоприятная атмосфера. Трудности подросткового возраста - это преимущественно трудности полового созревания и расставания с детством, которые прорываются в серии внешних конфликтов, в частности, с родителями и вообще со старшими. Задача родителей понять изменения своих детей и по возможности перейти на новый стиль общения с подростком, то есть относиться к нему как взрослому человеку. Более углубленное изучение этой темы необходимо, для разработки практических рекомендаций для психологов, родителей и педагогов по оптимизации отношений межличностной значимости подростка с взрослыми.

На сегодняшний день обучающие программы: семейная психология; воспитание; психология отношений; психология личности и т.д. доступны только для студентов ВУЗов, в то время как эти программы необходимы уже в старшей школе. Внедрение подобных программ обучения позволят воспитать подрастающее поколение в ключе взаимопонимания. Вступая в отношения межличностного порядка старшим подросткам необходимы навыки разнонаправленного общения. Своевременное усвоение необходимых знаний – это залог успешного будущего нашего общества в целом.

Список литературы

[1] Эрик Берн. Краткая биография. Составлена Уореном Д. Чейни // Берн Э. За пределами игр и сценариев / пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. // 2-е изд. – Мн.: Попурри, 2008. 442-451 с. – ISBN 978-985-15-0352-6.

[2] Бодалев А.А. Познание человека человеком (возрастной, тендерный, этнический и профессиональный аспекты). / А.А. Бодалев, Н.В. Васина – СПб.: Речь, 2005. 324 с.

[3] Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. / Л.И. Божович – М.: Мысль, 2001. 226 с

[4] Конопкин О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъективного развития / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2004. № 2. 128-136 с.

[5] Эйдемилер Э.Г. (сост.) Семейная психотерапия. Хрестоматия. / Э.Г. Эйдемилер, Н.В. Александрова, В.В. Юстицкис – СПб.: Речь, 2007.

[6] Иванова В.П. Творчество как ценность [Текст] / В.П. Иванова, Л.В. Хатамова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2019. № 9. 99-102 с.

[7] Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология [Текст] / Н.Н. Палагина. – М.: 2005. 288 с.

[8] Перевод книги «Transactional Analysis in Psychotherapy»: Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная психотерапия / Пер. с англ. А. Калмыкова и В. Калининко. – М.: Академический проект, 2006. 320 с. (Концепции). – ISBN 5-8291-0741-4.

Bibliography (Transliterated)

[1] Eric Berne. Short biography. Compiled by Warren D. Cheney // Byrne E. Beyond Games and Scripts / transl. from English. Yu. I. Gerasimchik. // 2nd ed. - Mn.: Potpourri, 2008. 442-451 p. – ISBN 978-985-15-0352-6.

[2] Bodalev A.A. Cognition of a person by a person (age, gender, ethnic and professional aspects). / A.A. Bodalev, N.V. Vasina - St. Petersburg: Rech, 2005. 324 p.

[3] Bozhovich L.I. The study of the motivation of the behavior of children and adolescents. / L.I. Bozhovich - M.: Thought, 2001. 226 p.

[4] Konopkin O.A. General ability to self-regulation as a factor of subjective development / O.A. Konopkin // Questions of psychology. - 2004. No. 2. 128-136 p.

[5] Eidemiler E.G. (comp.) Family psychotherapy. Reader. / E.G. Eidemiler, N.V. Alexandrova, V.V. Yustitskis - St. Petersburg: Speech, 2007.

[6] Ivanova V.P. Creativity as a value [Text] / V.P. Ivanova, L.V. Khatamova // Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. – 2019. No. 9. 99-102 p.

[7] Palagina N.N. Developmental psychology and developmental psychology [Text] / N.N. Palagina. - M.: 2005. 288 p.

[8] Translation of the book "Transactional Analysis in Psychotherapy": Transactional Analysis in Psychotherapy: Systemic Individual and Social Psychotherapy / Per. from English. A. Kalmykov and V. Kalinenko. - M.: Academic project, 2006. 320 p. (Concepts). – ISBN 5-8291-0741-4.

© С.Ю. Абдыкаимова, 2023

Поступила в редакцию 04.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Абдыкаимова С.Ю. Роль личностной позиции подростка в семейных взаимоотношениях // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 171-176. URL: <https://ip-journal.ru/>